

Naschrift bij 'Bedrijfsdiagnose®' van de heer Horrynga in het januarinummer

In het januarinummer van dit blad werd ik verblijd met een ludieke reactie van prof. dr. D. Horrynga op onze BEDRIJFSDIAGNOSE. Met name de deponering van deze naam zag de heer Horrynga als een studentengrap hetgeen hem tot zijn schertsende bijdrage inspireerde.

Het was mij niet eerder bekend dat de heer Horrynga inmiddels grossierde in *preventieve* doorlichting. Dit bewijst nog eens welk een hoge vlucht deze vorm van advieswerk genomen heeft sedert onze start in 1975.

De heer Horrynga biedt mij daarmee overigens een opvallende gelegenheid om de werkelijke reden van deponering uiteen te zetten, ook al zal dat niet alle Horrynga's kunnen overtuigen. Voor hen die mijn dissertatie erop hebben nageslagen is duidelijk geworden dat het begrip 'management audit' - een van de startpunten van mijn studie - in de loop der tijd tot een betekenisloos woord geworden is. Er is geen eenduidig onderzoeksdoel mee aangeduid en het wijst ook niet op een bepaalde aanpak of werkmethode. Dat is vaker het lot van goed klinkende termen: ze worden op den duur te pas en te onpas gebruikt en verliezen aldus hun onderscheidend vermogen. Wat kan men doen, zo was de vraag die ik mij stelde, om het woord Bedrijfsdiagnose te reserveren voor een methode van *preventieve* bedrijfsdoorlichting, teneinde het beroep lange omschrijvingen om het eigen van dit nieuwe fenomeen aan te duiden, te besparen. Deponering leek toen een van de weinige mogelijkheden, want de marge tussen een goede algemene inburgering en verwatering is smal.

Een dergelijke stap is ongebruikelijk in ons beroep en heeft op meerdere plaatsen vragen opgewekt. Het is bemoedigend te kunnen constateren dat een man van naam als Horrynga dit eenzame voorbeeld volgt en daarmee Van Dien+Co uit haar isolement bevrijdt!